

PROFESSIONAL TA'LIMDA INFORMATIKA FANINI O'QITISH
ISTIQBOLLARI VA YANGICHA USULLARI

Olimova Munisaxon Erkinjon qizi

Farg'ona viloyati Toshloq tuman

1- son Kasb-hunar maktabi

2- Informatika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada, maktabda informatika fanini samarali o'qitishda yordam beruvchi zamonaviy yondashuvlar va uning mazmunidagi doimiy o'zgarishlar yoritilgan. Shuningdek, sun'iy intellekt kabi zamonaviy texnologiyalar bilan yoshlarning ishlash imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: informatika, raqamli savodxonlik, maktab ta'limi, sun'iy intellekt, VR, o'qitish metodlari.

Bugungi kunda informatika fanining mazmuni yuqori suratlarda o'zgarimoqda va bu fan o'qituvchilariga o'z ustida ko'proq ishlashni talab etayotgani hech kimga sir emas. Albatta, o'quv jarayonini muvaffaqiyatli tashkil etish o'qituvchining bilim salohiyati bilan chambarchas bog'liq. Biroq darsning sifatli va samarali o'tishida muhim ro'l o'ynaydigan yana bir jihat bu metodika hisoblanadi. Metodika bu mavzuni o'qitishning samarali usul (metod) va vositalari jamlanmasidir.

O'qitish metodikasi bir qancha metodlardan tashkil topadi. Metodlar esa darsning turli qismlarida qo'llaniladigan samarali va interfaol usuldir. Quyida qanday qilib informatika fanini samarali o'qitish metodlarini ko'rib chiqamiz. Har bir o'qituvchi darsni boshlashdan avval ta'limning asosiy vazifasi - kelajakda o'quvchining jamiyatda yashab muvaffaqiyatga erishishni ta'minlovchi shart-sharoitni yaratish ekanligini chuqur his qilishi lozim. Shuningdek bugungi kunda zamonaviy o'qituvchining o'quv jarayonidagi asosiy vazifasi o'quvchi shaxsini rivojlantirishga mos keladigan shakl va usullarini to'g'ri tanlash ekanligini qalban tushinishi shart.

Informatika fanini o'qitish metodlarini boshlashdan oldin fanning o'ziga hosligiga to'xtalib o'tamiz. Kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi (domiy yangilanish natijasida o'zgarayotgan texnik qurilmalar va dasturiy ta'minot), dasturlash sohasining yanada ixtisoslashuvi (tor doiradagi yangi sohalarning umumiy sohalardan ajralib chiqishi), barcha sohalarga kompyuter bilan bog'liq texnologiyalarning jadal kirib borishi uni o'rganish va o'qitishning dolzarbligini ko'rsatmoqda. Bugungi kunda dasturlash, ma'lumotlar bazasi, grafik dasturlar, sun'iy intellekt, sun'iy neyron tarmoqlar, robototexnika, biotexnologiyalar, virtual borliq (Virtual Reality-VR), kengaytirilgan borliq (Augmented Reality (AR)), buyumlar interneti (internet of things), smart maktab, smart uy, smart shahar va boshqa ko'plab texnologik yangiliklar (yoki ularning taraqqiyoti) jamiyatlar va insonlar turmush tarzining va mehnat faoliyatining o'zgarib borishiga sabab bo'lmoqda. Bu o'zgarishlar dunyo hamjamiyati tomonidan to'g'ri qabul qilingan holda yoshlarga yangiliklarga hamohang tarzda ta'lim va tarbiya berish yo'lga qo'yilmoqda. Xususan, informatika fan darsliklaridagi mavjud kontentni doimiy yangilab borish va uni o'qitishning samarali usullarini rivojlantirish yo'lidan ketishmoqda. O'zbekistonda ham ayni fan darsligi zamonaviy bilimlar bilan boyitilayotgani barchamizga ma'lum

Yangi kontent esa yangi usullarni talab etishi mumkin. Slovakiyada raqamli savodxonlik indeksining o'rtacha qiymati 2005 yildagi 0,33 balldan (0 dan 1 gacha bo'lgan shkala bo'yicha), 2011 yilda 0,43 ballgacha ko'tarilgan. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, maktab raqamli savodxonlikni oshirishga eng ko'p ta'sir qiladi

Ya'ni jamiyatdagi insonlarning raqamli texnologiyalar asrida undan foydalanish savodxonligi darajasining yuqori bo'lishi bevosita maktab ta'limida ayni yo'nalishdagi mavjud kontent, o'qituvchilar darajasi va texnologik ta'minlanganlik bilan uzviy bog'liqdir. Informatika fani o'qituvchilari dars o'tayotganda bugungi kun o'quvchilari yangi texnologiyalarni ulug'laydigan, ular bilan tajriba o'tkazayotgan avlod vakillari ekanligini hisobga olishlari kerak. Ular xato qilishdan qo'rqmaydilar, chunki shu tarzda zamonaviy texnologiyalarni tezroq o'rganmoqdalar.

Ular qurilmalardan o'z tajribalariga ko'ra foydalanadilar va ma'lumotlarni tezda qayta ishlayotganini guvohi bo'lmoqdamiz. Bu o'quvchilarda axborotlarga parallel ishlov berish va ko'p vazifalarni bir vaqta bajarish imkoniyati mavjudligini ko'rsatadi. Ular matnga nisbatan grafikalar bilan ishlash va dinamik havolalarni (gipermatn) afzal ko'rishmoqda. Bu zamonaviy o'quvchilar bilan o'rta yoshdagi informatika fani o'qituvchilarning dunyo qarashlarida konfliktlarni yuzaga keltirishi mumkin. Bu jarayonlar ilmiy adabiyotlarda x, y va z avlodlardagi farqlar orqali izohlanadi. Raqamli savodxonlik muhim bo'lgan asrda bu kabi muammolarni informatika ta'limi metodikasi orqali hal etish imkoniyatlarini o'rganish muhimdir. Umumiy qilib aytganda informatika fan o'qituvchilari yangi bilimlarni o'rganishi va o'rganilgan bilimlarni o'rgatishning yangi usul va metodlaridan doimiy xabardor bo'lib borishi lozim. Dastlab darsning rejasini vaqt oraliqlariga taqsimlash lozim. Bu mavzuni o'tish jarayonini tartibga keltirishda muhimdir. Ko'pchilik o'qituvchilar vaqtdan to'g'ri taqsimlash yaxshi natijalarga olib kelishini takidlashadi.

Vaqt taqsimotini mavzuning amaliy yoki nazariy ekanligiga qarab o'zgarishi mumkin. Bu o'qituvchining yuqoridagi jadval asosida yani vaqt taqsimotini ishlab chiqishini talab etadi. Yangi vaqt taqsimoti amaliy darslarda kompyuter xonasining texnik imkoniyatlari ham hisobga olishi lozim. Fan o'qituvchisi o'z pedagogik mahorati asosida taqsimotni butunlay o'zgartirgan holda samarali natijaga erishish imkoniyatlarini ham o'rganib chiqishi mumkin. Shuningdek, amaliy darslarga quyidagi struktura asosida dars o'tishni ham taklif etish mumkin.

1. Nazariya bo'yicha bilimlarni eslash;
2. Mavzu bo'yicha ko'nikma va malakalarni rivojlantirish (amaliy mashqlar);
3. Baholash va uyga vazifa berish;
4. Darsni yakunlash; Informatika fanini o'qitishda boshqa fanlarda bo'lgani kabi o'quvchilar bilan yaqin aloqada bo'lish muhim. Ya'ni o'qituvchi o'z holatidan kelib chiqib dars berishi emas balki o'quvchining psixik holati va yosh xususiyatini birlamchi asos sifatida qabul qilgan holada dars berishi kerak. Bu

sinfdagi 30 xil xarakterli o'quvchilar bilan ularning tilida muloqot qilishni anglatadi

Shu o'rinda ayrim toifadagi o'quvchilarni ham nazardan qochirmaslik lozim. Gap ruhiy holati o'zgacha bo'lgan maktab o'quvchilari haqida bormoqda. Bugungi kunda autizm (Autizm (grekcha 'autos' – 'o'zim' degan so'z) – bu ruhiyatning o'ziga xos holati bo'lib, bemor tashqi olam, atrofdagilar bilan muloqot qilishni istamaydi) bilan hastalangan bolalar oddiy maktablarda barcha uchun umumiy bo'lgan sharoitlarda ta'lim olishmoqda. Informatika fani o'qituvchisi bunday bolalar bilan ham to'g'ri ishlashga, ularning ruhiy holatidan kelib chiqib munosabat qilishga harakat qilishi kerak. Agar sinfda bu toifadagi o'quvchilar borligini payqasangiz darsni ko'proq guruhlarga bo'lgan holda tashkil qilishga harakata qilishingiz, ularning jamoada ishlash ko'nikmasining rivojlanishiga ko'proq e'tibor berishingiz lozim. Bunaday bolalar dasturlash, grafika, robototexnika va boshqa informatika fani sohalarida boshqalarga qaraganda ko'proq yutuqlarga erishishlari mumkin. Chunki ular chuqur mantiqiy fikrlash, jarayonlarni ongida vizuallashtirish va oldindan tahmin qilishda oddiy bolalardan ustundir. Informatika ularning kelajagini belgilovchi birlamchi omil bo'lish ehtimoli yuqori ekanligini yoda saqlash lozim. Shogirdlik sa'nati kitobi muallifi, bugungi kunning zamonaviy pedagoglaridan biri Azul Terronez —buyuk o'qituvchi o'rganishni sevadi va sinfda o'zining emas o'quvchilarning his-tuyg'u va fikrlariga mos holda dars olib boradil deya o'rinli fikrlarni bildirgan. Har bir o'quvchi buyuk iqtidorga ega va bu iqtidor pedagog va ota-onaning maqbul faoliyati natijasida yuzaga chiqishi mumkin.

O'qituvchining darsni samarali tashkil etishiga yordam beruvchi kichik ammi zarur usullar:

Darslarni vizuallashtirish (Darsda mavzuga oid rasm va kichik videolardan foydalaning)

O'quvchilarning har bir fikrini hurmat qilish (O'qituvchi dars jarayonida Blits-so'rov yoki aqliy hujum kabi metodlar orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash ko'nikmasini rivojlantirish jarayonida o'quvchilarning xato mulohazalariga yoki

javobiga hurmat bilan munosabat bildirish lozim. Bu o'quvchining o'ziga bo'lgan ishonchining yo'qolmasligi va keying darslarda ham faol bo'lishini taminlaydi)

O'quvchilarni rag'batlantirish (O'quvchilar uchun rag'batlantiruvchi so'zlar ularning muvafaqiyat tomon harakat qilishga undashi, motivatsiya berishi va o'qituvchiga nisbat mehr hissining paydo bo'lishiga yordam beradi)

O'quvchilarni guruhlarga bo'lish (Jamoada ishlash ko'nikmasining rivojlanishiga, o'quvchilar orasida yaxshi munosabatlarning shakllanishiga yordam beradi. Bu sinfdagi ijtimoiy muhitning sog'lomlashishi va tabaqalanishning oldini olishda muhimdir)

O'quvchilarga hayotiy tajrabadan misollar keltirish (Misol uchun kompyuter grafikasi mavzusida o'quvchilarga muvafaqiyatga erishgan o'zbek grafik dizaynerlari va ularning bosib o'tgan yo'li bo'yicha qisqa faktlarga asoslangan ma'lumotlar bering) Ta'limda ko'plab metodlar qo'llaniladi. Biroq, ularning umumiy maqsadi bitta bu ham bo'lsa jamiyat uchun yetuk shaxs va malakali kadrlarni tayyorlash. Bu jarayonda fidoiy o'qituvchilarning o'z ishlariga ma'suliyat bilan to'g'ri munosabatda bo'lishi eng muhim ko'rsatkichdir.

Qaysidir olimning —O'qituvchilik - boshqa barcha kasblarni yaratadigan yagona kasbl deya aytgan fikri jamiyat hayotida pedagoglar va ularning o'quv faoliyati qanchalik muhim va zalvorli ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B. Boltayev (va boshq.) Informatika va hisoblash texnikasi asoslari: 8-sinf: O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. – T.: Tafakkur, 2011. 3-18 b.
2. Boboeva M.N., Rasulov T.H. The method of using problematic equation in teaching theory of matrix to students // Academy. 55:4 (2020), pp. 68-71.
3. U.Umarova, M.Sharipova. 'BUL FUNKSIYALARI' BOBINI O'QITISHDA '6x6x6' VA 'CHARXPALAK' METODI. SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 | ISSUE 1 | 2021 ISSN: 2181-1601.
4. Velšic, M.: Digital literacy through the optics of the young generation. Research report. Microsoft Slovakia, s.r.o. & the Institute for Public Affairs, Bratislava (2013)

